

The Role of Economic Land in Enhancing the Tourism Sector

دور العقار الاقتصادي في تعزيز القطاع السياحي

Ahmed Noui¹

Walid Al-Madhoun²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), valid.almadhoun@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Legal Regulation of Tourism within the Framework of Sustainable Development التنظيم القانوني للسياحة في إطار التنمية المستدامة
Organizing Institution	University of Biskra جامعة بسكرة
Conference Date	16 February 2026
Location	Biskra, Algeria

Abstract

Tourist real estate in Algeria is one of the key drivers for enhancing tourism investment and local economic growth. This paper examines the legal framework governing tourist real estate in Algeria, focusing on how state-owned land is utilized for tourism investment projects in accordance with national legislation, such as Investment Law 22-18 and Law 23-17. The paper also addresses the components of tourist real estate, including developed land in tourism expansion areas and tourist sites, as well as the eligibility criteria for the transfer and concession of land to investors in this sector. Additionally, the paper highlights the role of tourist real estate in promoting local economic growth through job creation, infrastructure improvement, and the attraction of both domestic and foreign investments, which contributes to economic diversification and reduces dependence on traditional sectors such as oil and gas. These efforts are embodied by the National Tourism Real Estate Agency, which plays a central role in the development and management of tourist real estate in line with sustainable development goals.

Keywords:

tourist real estate, tourism investment, economic development, National Tourism Real Estate Agency, sustainable development.

الملخص

يعد العقار السياحي في الجزائر أحد المحركات الأساسية لتعزيز الاستثمار السياحي والنمو الاقتصادي المحلي. تدرس هذه الورقة التنظيم القانوني للعقار السياحي في الجزائر، مع التركيز على كيفية استغلال الأراضي المملوكة للدولة في المشاريع الاستثمارية السياحية وفقاً للتشريعات الوطنية، مثل قانون الاستثمار 18-22 وقانون 17-23. كما يتم التطرق إلى مكونات العقار السياحي، بما في ذلك الأراضي المهيأة في مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، وشروط الأهلية للتنازل والامتياز للمستثمرين في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تبرز الورقة دور العقار السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص العمل، تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز. تتجسد هذه الجهود من خلال الوكالة الوطنية للعقار السياحي، التي تلعب دوراً محورياً في تطوير وإدارة العقار السياحي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية:

العقار السياحي، الاستثمار السياحي، التنمية الاقتصادية، الوكالة الوطنية للعقار السياحي، التنمية المستدامة.